

ТРУДОВА МОБІЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ: СУТНІСТЬ ТА ЧИННИКИ, ПІД ВПЛИВОМ ЯКИХ ВОНА ВИНИКАЄ**Ковальов О.С.***аспірант кафедри трудового права
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого***LABOR MOBILITY OF EMPLOYEES: ESSENCE AND FACTORS INFLUENCING IT****Kovalev O.***graduate student of the Department of Labor Law
Yaroslav the Wise National University of Law***Анотація**

У роботі досліджено сутність трудової мобільності працівників та чинники, під впливом яких вона виникає та змінюється. Зазначено, що трудова мобільність дозволяє працівникові розкривати власний адаптаційний потенціал, переміщуватися в географічному просторі, знаходити нові вакансії робочих місць і не боятися рухатися вперед. Тобто, трудова мобільність є основою трудової міграції і невід'ємним атрибутом ринкових відносин як процес, що тісно пов'язаний зі свободою вибору місць і видів трудової діяльності, під час якого формуються умови для вільного розвитку людини і реалізації її людського потенціалу а також зміни робочого місця. Також вона виступає запорукою успіху в боротьбі з безробіттям, подолання якого має стати одним із ключових пріоритетів соціально-економічного розвитку економіки, що стане передумовою ефективності реструктуризації національної економіки. Під чинниками трудової мобільності запропоновано розуміти всі об'єктивні й суб'єктивні обставини, що впливають на переміщення, змушують до них чи роблять їх неможливими, сприяють чи перешкоджають їм. Зроблено висновок, що сьогодні основними чинниками трудової мобільності працівників в Україні, під впливом яких вона виникає є тривала політична криза в суспільстві, невдоволення економічним становищем та рівнем матеріального забезпечення, відсутність умов для реалізації можливостей, а також фактор загрози життю, який включає випадки та надзвичайні ситуації, які можуть викликати загрозу життю або здоров'ю людини, зокрема, військові дії, терористичні конфлікти.

Abstract

The work examines the essence of labor mobility of employees and the factors under the influence of which it arises and changes. It is noted that labor mobility allows an employee to reveal his own adaptation potential, move in geographical space, find new job vacancies and not be afraid to move forward. That is, labor mobility is the basis of labor migration and an integral attribute of market relations as a process closely related to the freedom of choice of places and types of work, during which conditions are formed for the free development of a person and the realization of his human potential, as well as changes in the working places. It is also a guarantee of success in the fight against unemployment, the overcoming of which should become one of the key priorities of the socio-economic development of the economy, which will become a prerequisite for the effectiveness of the restructuring of the national economy. Under the factors of labor mobility, it is proposed to understand all objective and subjective circumstances that influence the movement, force it or make it impossible, facilitate or hinder it. It was concluded that today the main factors of the labor mobility of workers in Ukraine, under the influence of which it arises, are a long-term political crisis in society, dissatisfaction with the economic situation and the level of material support, the lack of conditions for the realization of opportunities, as well as the factor of threat to life, which includes cases and emergencies situations that may cause a threat to human life or health, in particular, military actions, terrorist conflicts.

Ключові слова: працівник, держава, зайнятість, ринок праці, трудова мобільність, трудова міграція, чинники.

Keywords: worker, state, employment, labor market, labor mobility, labor migration, factors.

Постановка проблеми. За останнє тисячоліття в суспільстві відбуваються постійні зміни, які проявляються у бурхливому розвитку науки і техніки, у швидкій трансформації економічної структури, у впливі цих змін на трудову діяльність людини, на її суспільне становище. Нескінченні трансформації спонукали до дослідження таких проблем, як вивчення руху різних суспільних груп населення та виявлення цих змін у соціальній структурі суспільства. Для характеристики даного руху використується

таке явище як «мобільність», яка є необхідною передумовою ефективного використання трудового потенціалу, запобігання та подолання структурного та регіонального безробіття. Тобто, вона виступає запорукою успіху у боротьбі з безробіттям, подолання якого має стати одним із ключових пріоритетів соціально-економічного розвитку економіки, що стане передумовою ефективності реструктуризації національної економіки.

До питання мобільності звертається чимало вчених (О. Білик, М. Горда, Г. Зелінська, Н. Дячок,

Н. Коваліско, І. Колесник, Д. Красівський та ін.), асоціюючи його з ідеями євроінтеграції, гуманізації освітнього процесу. Інтенсифікація досліджень означеної проблеми пояснюється реальним зростанням процесів мобільності та посиленням їх значущості у контексті розвитку суспільства.

Метою цієї ж статті є дослідження сутності трудової мобільності працівників та чинників, під впливом яких вона виникає та змінюється.

Результати дослідження. Засновником теорії мобільності робочої сили був А. Сміт, який виділяв два аспекти мобільності: виробничий і соціально-психологічний. Першою передумовою мобільності робочої сили він визначав економічний розвиток суспільства, який покращує умови праці та призводить до зростання продуктивності, а з часом – і до зникнення цілої сфери господарської діяльності або галузі, що існували й розвивалися протягом багатьох століть. Результатом цього стає необхідність пошуку нового місця прикладання праці. Другою передумовою – економічне відокремлення індивіда, розглянуте ним у рамках концепції «економічної людини», де домінуючим мотивом є корисливий інтерес, який може бути задоволений тільки через надання послуг іншим людям, пропонує їм свою працю та продукти праці. Невідповідність між попитом та пропозицією на ринку праці вирішується за допомогою встановлення ціни праці, яку можна вважати підсумковим результатом мобільності робочої сили [1].

Аналізуючи наукові трактування поняття «мобільність», можна виокремити два основних тлумачення. По-перше, мобільність – це потенційна готовність індивіда до зміни свого соціального або територіального статусу; по-друге, як синонім слова переміщення. На думку Білик О. М., з якою ми цілком погоджуємося, мобільність – це «складова частина, невід’ємний елемент людського капіталу особистості, що характеризує здатність людини до цілеспрямованої зміни своєї трудової ролі і статусу, завдяки якому та соціально-економічним чинникам стають можливими різноманітні види і форми переміщень робочої сили з одних соціально-професійних груп, сфер зайнятості, видів трудової діяльності і робочих місць на інші».

Як бачимо, вчена розглядає мобільність у контексті теорії людського капіталу як актив людського капіталу на особистісному рівні, що характеризується здатністю індивіда швидко адаптуватися до нових умов життєдіяльності, бажанням і спроможністю до якісного вдосконалення та цілеспрямованої зміни свого соціального статусу, професійної належності, сфери зайнятості, виду трудової діяльності, робочого місця, території проживання. При цьому вона підкреслює, що важливою є не лише здатність працівників швидко адаптуватися до зростання складності нової техніки і технологій, а й здатність максимально ефективно застосовувати свої знання, оскільки знання стають капіталом лише тоді, коли їх доцільно використовують у трудовій діяльності. Саме вміння застосовувати наявні знання, здібності і досвід для збіль-

шення своїх доходів, як вважає науковець, перетворює людські знання в капітал, визначає ефективність реалізації індивідуального людського потенціалу і впливає на збільшення доходів працівника, що є однією з обов’язкових умов ефективного функціонування економіки

З погляду Білик О. М., існують такі види мобільності, а саме: освітня (спроможність до засвоєння нових, відновлення і вдосконалення наявних знань); інформаційна (здатність усвідомлено простежувати інформаційні потоки); інтелектуальна (спроможність аналізувати, оцінювати та продуктивно використовувати зростаючі потоки інформації, застосовувати свої знання та досвід для розв’язання виробничих і соціальних завдань, продукувати нові ідеї); професійна (здатність до опанування нових професій та засвоєння специфіки діяльності у межах виробництва); кваліфікаційна (спроможність до якісного професійного удосконалення); комунікативна (здатність налагоджувати контакт з різними людьми у різноманітних життєвих ситуаціях); адаптаційна (спроможність до швидкого й органічного прийняття нових умов життєдіяльності); пристосовницька (спроможність плідно працювати та жити в умовах, що не сприймаються самою людиною як цілком комфортні); ситуаційна (здатність адекватно, об’єктивно реагувати на зміни оточуючого середовища, швидко приймати рішення); соціальна (здатність до прийняття іншого соціального статусу: сімейного стану, ролі в колективі чи суспільстві та ін.); територіальна (географічна) (спроможність до зміни умов звичного оточення, пов’язаного з переїздом в іншу місцевість); трудова (спроможність змінювати одне робоче місце на інше). [3, с. 43, 44].

У своєму дослідженні ми розглянемо трудову мобільність працівників. Для того, щоб зрозуміти її суть та правильну інтерпретацію її проявів, з’ясуємо, під впливом яких чинників вона виникає та змінюється. Оскільки ступінь трудової мобільності залежить від конкретних чинників, що характеризують потреби працівників на будь-якому етапі їх діяльності.

У наукових джерелах трудову мобільність одні дослідники розглядають як здатність працівників пристосовуватися до мінливих умов виробництва, до зміни трудових функцій, місць прикладання праці, готовність до підвищення кваліфікації, освоєння нових професій, а також сукупність реальних процесів переміщення трудових ресурсів в економічному і географічному просторі [4]; інші – не тільки як здатність робочої сили до переміщення та її можливість змінювати своє соціальне, економічне або територіальне становище, а також і процес переміщення робочої сили, що спричинений не тільки специфічними характеристиками особистості, а й факторами зовнішнього середовища, які впливають на особистість як в місці вибуття, так і в місці прибуття. Її найважливішими напрямками є: міжпрофесійна у рамках регіону; міжрегіональна у рамках країни; міждержавна у вигляді зовнішньої трудової міграції [5, с. 33].

Тобто, трудова мобільність дозволяє працівникові розкривати власний адаптаційний потенціал, переміщуватися в географічному просторі, знаходити нові вакансії робочих місць і не боятися рухатися вперед, до нових звершень. Вона є основою трудової міграції і невід'ємним атрибутом ринкових відносин як процес, що тісно пов'язаний зі свободою вибору місць і видів трудової діяльності, під час якого формуються умови для вільного розвитку людини і реалізації її людського потенціалу а також зміни робочого місця, що супроводжується географічним переміщенням працівника. Трудова мобільність показує, з одного боку, чутливість реакції індивіда як носія робочої сили, на розвиток суспільної праці, динаміку виробництва, впровадження досягнень науки і техніки, на валові інвестиції, а з іншого – на розміщення факторів виробництва, зміни в соціально-економічному становищі індивіда, на мотиваційні механізми поведінки людини на ринку праці.

Сременко В. Г. під чинниками трудової мобільності розуміє всі об'єктивні й суб'єктивні обставини, що впливають на переміщення, змушують до них чи роблять їх неможливими, сприяють чи перешкоджають їм [6]. Зазвичай вирізняють такі основні чинники трудової мобільності. Перші з них, це загальні соціально-економічні причини і мотиви. Вони являють собою найбільш очевидну категорію чинників, на яку звертають увагу в першу чергу: екстремальний мотив (переміщення відбуваються внаслідок або реальної кризи певної сфери зайнятості, або "передбачення" неперспективності робочих місць самими працівниками); мотив максимального чи мінімального досягнення і збереження (в одних випадках переміщення відбуваються тільки заради особливо значних доходів, у других – заради найменшого виграшу, збільшення в заробітку, у третіх – при переміщеннях з нематеріальних причин людей цікавить хоча б збереження колишнього рівня оплати праці); майновий мотив (вирішальне значення має можливість або стати власником, або вигідно й безболісно "позбутися" конкретних засобів виробництва з метою бажаної зміни зайнятості); непрямий мотив (формально переміщення відбуваються заради якихось нематеріальних цілей – відповідності роботи спеціальності і кваліфікації, кращих організаційних умов праці, які дають людині можливість ефективніше працювати й більше заробляти) [7].

Зауважимо, що мотивація трудової мобільності рідко спирається лише на один чинник. Найчастіше вона є результатом полімотиваційного впливу з пріоритетами одного чи декількох чинників. Так, на здатність до мобільності також істотно впливає й рівень освіти. Робітники, які не мають професійної освіти, здатні виконувати лише просту некваліфіковану роботу. Наявність певної кваліфікації обмежує сферу прикладання цієї робочої сили, але водночас і спонукає до переміщення. Поштовхом до зміни місця роботи може бути підвищення кваліфікації чи опанування нової професії. До факторів, які впливають на трудову мобільність, також варто віднести і заборгованість

із заробітної платні. Так, на думку Дж. Ерла і К. Сабір'янової, затримка заробітної плати на підприємстві швидше активізує, ніж гальмує відплив робочої сили. Водночас широке розповсюдження такого явища, як затримка заробітної плати на інших підприємствах міста чи регіону, знижує мобільність працівників і сприяє їх закріпленню на нинішньому робочому місці [8].

Ураховуючи складну економічну та політичну ситуацію, яка склалася в Україні, варто виділити також фактор загрози життю, який включає випадки та надзвичайні ситуації, які можуть викликати загрозу життю або здоров'ю людини, зокрема, військові дії, терористичні конфлікти, природні катастрофи тощо. Сьогодні відбувається глобальна міграційна мобільність населення і великі міграційні переміщення трудових ресурсів як усередині країни, так і за її межами, що яскраво віддзеркалює ту ситуацію, що склалася у країні на національному і регіональних ринках праці. Війна внесла суттєві зміни у функціонування вітчизняного ринку праці. Воєнні дії, які сьогодні відбуваються на території України, виступають руйнівним чинником для економіки й ринку праці. Останній в умовах сьогодення не здатен розвиватися без мобільних у професійному відношенні працівників, здатність яких не лише швидко адаптуватися до зростання складності нової техніки і технологій, а й максимально ефективно застосовувати свої знання в теперішній час. Тому важливим для залучення робочої сили в поле зайнятості у воєнний час і період економічного відновлення залишається забезпечення мобільності робочої сили, що визначає рівень адаптивності до змін умов прикладання праці та сприяє задоволенню потреб підприємств у робочій силі.

Нині державою на підтримку українського бізнесу та працездатного населення вже вжито ряд важливих заходів, зокрема ухвалено: Закон України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 р. № 2136-IX; постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання оплати праці працівників державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, що фінансуються або дотуються з бюджету, в умовах воєнного стану» від 07.03.2022 р. № 221, «Деякі питання реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, нарахування та виплати допомоги по безробіттю на період дії воєнного стану» від 19.03.2022 р. № 334. Важливим є ухвалення Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні» від 20.03.2022 р. № 331, що сприяє забезпеченню роботою максимальної кількості громадян у регіонах, де немає активних бойових дій, створенню нових секторальних і географічних векторів працевлаштування в Україні [9].

Отже, трудова мобільність визначається суб'єктивними і об'єктивними чинниками. До

суб'єктивних (внутрішніх), які впливають опосередковано на трудову мобільність, відносимо незадоволені потреби, інтереси, мотиви, цінності, мотивацію дії, індивідуальну спроможність до мобільності. Об'єктивними (зовнішніми) чинниками трудової мобільності виступають, перше за все, економічний фактор, який включає: на місцевому рівні – розмір оплати праці, умови праці, можливість кар'єрного зростання; на регіональному і національному рівнях – рівень економічного розвитку, диференціацію оплати праці, рівень безробіття, попит і пропозицію робочої сили, вартість навчання, транспортні витрати та витрати на переміщення; на міждержавному рівні – низьку оплату праці в країні вибуття, високий рівень безробіття в країні вибуття, низьку якість життя населення в країні вибуття.

Важливе значення має також класифікація факторів мобільності робочої сили залежно від можливості регулювання їх впливу, яка дає змогу розділити їх на три групи: фактори, що керуються (фактори-регулятори); фактори, що не керуються (фактори-умови); фактори, що безпосередньо не керуються, але побічно регулюються. Фактори-регулятори переважно мають соціально-економічну природу (різниця в заробітній платі, встановлення або відміна пільг, державна політика на ринку праці). Серед керуючих факторів виділяють правові (закони, нормативні акти тощо), економічні (бюджетні й небюджетні кошти, фінансові витрати, компенсації), організаційні (організації, які займаються регулюванням, обслуговуванням та активізацією цих процесів) та інформаційно-пропагандистські (статистичні матеріали, інформація в ЗМІ, методична і нормативна література) [10].

Висновки. У ході дослідження сутності трудової мобільності працівників та чинників, під впливом яких вона виникає та змінюється зроблено певні висновки.

1. Зазначено, що трудова мобільність дозволяє працівникові розкривати власний адаптаційний потенціал, переміщуватися в географічному просторі, знаходити нові вакансії робочих місць і не боятися рухатися вперед. Тобто, трудова мобільність є основою трудової міграції і невід'ємним атрибутом ринкових відносин як процес, що тісно пов'язаний зі свободою вибору місць і видів трудової діяльності, під час якого формуються умови для вільного розвитку людини і реалізації її людського потенціалу а також зміни робочого місця. Також вона виступає запорукою успіху в боротьбі з безробіттям, подолання якого має стати одним із ключових пріоритетів соціально-економічного розвитку економіки, що стане передумовою ефективності реструктуризації національної економіки.

2. Набуло подальшого розвитку твердження, що трудова мобільність визначається суб'єктивними і об'єктивними чинниками. До суб'єктивних (внутрішніх), які впливають опосередковано на трудову мобільність, віднесено незадоволені потреби, інтереси, мотиви, цінності, мотивацію дії, індивідуальну спроможність до мобільності. Об'єк-

тивними (зовнішніми) чинниками трудової мобільності виступають, перше за все, економічний фактор, який включає: на місцевому рівні – розмір оплати праці, умови праці, можливість кар'єрного зростання; на регіональному і національному рівнях – рівень економічного розвитку, диференціацію оплати праці, рівень безробіття, попит і пропозицію робочої сили, вартість навчання, транспортні витрати та витрати на переміщення; на міждержавному рівні – низьку оплату праці в країні вибуття, високий рівень безробіття в країні вибуття, низьку якість життя населення в країні вибуття.

3. До основних чинників трудової мобільності працівників в Україні, під впливом яких вона виникає віднесено: тривалу політичну кризу в суспільстві, невдоволення економічним становищем та рівнем матеріального забезпечення, відсутність умов для реалізації можливостей, фактор загрози життю, який включає випадки та надзвичайні ситуації, які можуть викликати загрозу життю або здоров'ю людини, зокрема, військові дії, терористичні конфлікти.

Список літератури

1. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. Москва: Эксмо, 2007. 960 с.
2. Бандур С. І., Ковенська О. А. Теоретико-методологічні імперативи державного регулювання ринку праці в контексті реформування економіки України. Ринок праці та зайнятість населення. 2015. № 2. С. 9–13. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rpzn_2015_2_3
3. Білик О. М. Основні напрями збереження і розвитку національного людського капіталу за рахунок активізації трудової мобільності. Україна: аспекти праці. 2009. № 1. С. 43–46.
4. Менеджмент персонал: навч. посібник / В. М. Данюк, В. М. Петюх, С. О. Цимбалюк та ін.; за ред. В. М. Данюка, В. М. Петюха. Київ: КНЕУ, 2004. 398 с.
5. Смалійчук Г. В. Зовнішня трудова міграція населення України та її вплив на трансформацію ринку праці: дис. ... канд. екон. наук: 08.00.07. / ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Київ, 2018. 305 с.
6. Єременко В. Г. Основи соціальної економіки: популярний курс. Київ: МАУП, 1997. 168 с.
7. Дворецька Г.В. Соціологія праці: навч. посібник. Київ: КНЕУ, 2001. 244 с.
8. Earle J., Sabirianova K. Understanding Wage Arrears in Russia. Journal of Labor Economics. Chicago, 2002. Vol. 20. P. 661-707.
9. Ринок праці України в умовах воєнного стану: деякі аналітичні оцінки. URL: <https://niss.gov.ua/news/komentari-ekspertiv/rynok-pratsi-ukrayiny-v-umovakh-voyennoho-stanu-deyaki-analitychni-otsinky>
10. Мкртчян Н.В. Причинно-факторный механизм миграции населения. Миграция населения. 2001. Вып. 1: Теория и практика исследования. С. 51-54.